

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 792 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovasion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlarini undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе ИКТ	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonaga moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna	

MEHNAT UNUMDORLIGINING OMILLI TAHLILI HAMDA UNING KORXONA MOLIYAVIY KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH

Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

ORCID: 0009-0009-5880-4961

Annotatsiya: Mazkur maqolada mehnat unumdorligi tushunchasi, uni tahlil etish metodikasi va hisoblanadigan ko'rsatkichlar tizimi keltirilgan. Tadqiqotlar natijasida mehnat unumdorligini tahlilini tashkil etish bo'yicha muallif yondashuvi shakllantirilgan, uni oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan hamda korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'siri baholangan.

Kalit so'zlar: mehnat unumdorligi, mahsulot hajmi, xodimlar soni, bir xodimning mehnat unumi, bir ishchining mehnat unumi.

Abstract: This article examines the concept of labor productivity, its analysis methodology, and the system of calculated indicators. As a result of the research, the author's approach to organizing labor productivity analysis has been developed, recommendations for its improvement have been proposed, and its impact on the financial performance of the enterprise has been evaluated.

Key words: labor productivity, production volume, number of employees, productivity per employee, productivity per worker.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие производительности труда, методика его анализа и система рассчитываемых показателей. В результате исследований сформирован авторский подход к организации анализа производительности труда, разработаны рекомендации по её повышению и оценено влияние на финансовые показатели предприятия.

Ключевые слова: производительность труда, объем продукции, количество сотрудников, производительность одного сотрудника, производительность одного рабочего.

KIRISH

Resurslar soni cheklangan zamonaviy iqtisodiyot sharoitida ulardan samarali foydalanish orqaligina mavjud talab hajmini qondirish mumkin. Turli mulkchilik shaklidagi korxonalar o'z faoliyati davomida moddiy, mehnat va moliyaviy resurslardan foydalanadi.

Mehnat unumdorligi mehnat resurslaridan samarali foydalanganlikni ifodalovchi ko'rsatkich hisoblanadi. Yuqori mehnat unumdorligi biznesning raqobatbardoshligini oshirish, raqobatchilarga nisbatan pastroq narxda bozorga sifatli mahsulot taklif etish, bo'shagan mablag'lar hisobiga biznesni rivojlantirish va yuqori foyda olish imkonini beradi.

Ishlab chiqarish hajmi va ishlab chiqariladigan mahsulot sifatining o'sishi mehnat unumdorligining oshishiga asoslangan bo'lib, natijada korxonada faoliyati rentabellik darajasining oshishi ta'minlanadi. Bu holat mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligini ta'minlash bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilish zaruriyatini yuzaga keltiradi [3].

Bundan tashqari, mehnat unumdorligining oshishi ishlab chiqarish siklining davomiyligini qisqartirishni nazarda tutadi. Bu esa kompaniyaning xomashyo va materiallarga qo'yilgan resurslar hajmini kamaytirish va aktivlar aylanuvchanligini oshirish imkoniyatiga ega ekanligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mehnat unumdorligi deganda bitta xodimning bir vaqt birligi (soat, smena, oy, chorak, yil) davomida ishlab chiqarilgan mahsulot (ish, xizmat) hajmining miqdori (natural, natural-shartli, qiymat, mehnat) yoki bir mahsulot birligini ishlab chiqarishga sarf qilingan vaqt birligi bilan o'lchanishi tushuniladi [5].

Ayrim manbalarda xo'jalik faoliyati samaradorligi ko'rsatkichlari tizimida natijaviylik ko'rsatkichlari (jumladan, rentabellik ko'rsatkichlari) aks ettirilgan hollarga duch kelish mumkin. Bizning fikrimizcha, xo'jalik faoliyati samaradorligi sarflangan resurslar hisobiga yaratilgan mahsulot (ish, xizmat) hajmini ifodalaydi [1].

Mehnat unumdorligining oshishi moddiy mahsulot ishlab chiqarishning rivojlanishiga, narx va inflyatsiyani jilovlab turishga, jonli mehnatni tovar moddiy mehnatga almashtirishga, pul bilan ta'minlangan talabni shakllantirishga, aholi daromadlari va farovonligini oshirishga hamda innovatsion iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash imkonini beradi [10].

"Samaradorlik" tushunchasi konkret tor ma'noda potensial va real faoliyat natijalarining kompleks tasnifi bo'lib, bunda asosiy e'tibor faoliyat bo'yicha olingan natijalarga qaratiladi [3].

Iqtisodiy ma'noda o'ziga tegishli mulkdan samarali foydalanishga qodir bo'lgan kishilar mulkdorlar bo'lishi mumkin. Samarali mulkdor o'ziga tegishli mulkni bozor mexanizmlaridan foydalangan holda oshirib boradi [6].

A. J. Avazov fikricha, iqtisodiyotning soha va tarmoqlarida mehnat unumdorligi texnika va texnologiyalarning takomillashishi, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishning optimallashtirishi, ishchi-xodimlar malakasining oshishi, fan-texnika taraqqiyotining jadallashishi natijasida cheklanmagan miqdorda oshib borishi mumkin [2].

Mehnat unumdorligining asosida malaka va yuqori mehnat motivatsiyasi yotadi. Tajriba shuni ko'rsatadiki, agar rahbar xodimlari faoliyati natijalaridan qoniqsa va mehnat unumdorligini yaxshilash uchun hech narsa qilmaslik kerakligiga ishonchi komil bo'lsa, tez orada muammolarga duch kelishi mumkin [4].

Mehnat unumdorligining oshishiga ta'sir etuvchi omillar quyidagilardan iborat: mamlakatdagi ta'lim tizimining rivojlanganlik darajasi, texnikaning takomillashuvi, mehnat jarayoni va ishlab chiqarishning to'g'ri tashkil etilishi, kadrlarning malakasi va kasbiy darajasining oshib borishi, fan-texnika yutuqlarining ishlab chiqarishga to'g'ri qo'llanilishi hamda iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonining jadallashishi [9].

Korxonada mehnat resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha quyidagi ichki imkoniyatlarni ko'rsatish mumkin: mehnat sharoitlarini yaxshilash, xodimlar bilan ta'minlanish holati va harakatini to'g'ri boshqarish, ish o'rinlarini tashkil etishni takomillashtirish hamda mehnatning taqsimlanishini ilmiy asosda tashkil etish [8].

Jahon banki tomonidan tayyorlangan "O'zbekistonda iqtisodiy o'sish va ish o'rinlarini yaratish" hisobotida keltirilishicha, mehnat bozori bir qator salbiy omillar bilan izohlanadi: mehnatga rag'batning zaifligi, ish beruvchilar talab qiladigan ko'nikmalarning ish qidiruvchilarning amaldagi ko'nikmalariga mos kelmasligi, korxonalarda treninglarning yetishmasligi, yoshlar va ayollar o'rtasida yuqori ishsizlik hamda aholining iqtisodiy jihatdan faol bo'lmagan qismining ko'pligi [12].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida korxonalarining mehnat unumdorligi ko'rsatkichi, uni hisoblash usullari hamda tahlilining nazariy asoslari o'rganildi. mavzuga bog'liq ko'plab ilmiy nashrlar tahlil qilinib, ilmiy tadqiqotlarga asoslangan holda ilmiy mushohada, analiz, sintez, omilli tahlil va tizimli yondashuv usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehnat unumdorligi ko'rsatkichi turli o'lchov birliklari bo'yicha hisob-kitob qilinadi(1-jadval):

1-jadval. Mehnat unumdorligini ifodalaydigan ko'rsatkichlar tizimi.

№	Ko'rsatkichlar	Umumiy ko'rsatkichlar	Aniqlanish tartibi	Xususiy ko'rsatkichlar	Aniqlanish tartibi
1.	Natura o'lchov birligi	Mehnat unumdorligi (bir xodimning mehnat unumi)	$MH_{no'b} / X$	Bir ishchining mehnat unumi	$MH_{no'b} / I$
				Bir xizmatchining mehnat unumi	$MH_{no'b} / X$
2.	Qiymat o'lchov birligi	Mehnat unumdorligi (bir xodimning mehnat unumi)	MH / X	Bir ishchining mehnat unumi	MH / I
				Bir xizmatchining mehnat unumi	MH / X

3.	Mehnat o'lchov birligi	Mehnat unumdorligi	MH / V	Bir kunlik mehnat unumi	MH / K
				Bir soatlik mehnat unumi	MH / S
Belgilar izohi: MH – mahsulot hajmi, MHno'b – mahsulot hajmi natura o'lchov birligida, X – xodim, V – vaqt, K – kunlar, S – soatlar.					

Bir xodimning mehnat unumi ko'rsatkichini, shuningdek boshqa ko'rinishda aniqlash mumkin:

$$BXMUq = \frac{Is * Mh(q)}{Is * X} = Is.x * BIMU$$

Bu yerda: Is.x – ishchilarning xodimlar tarkibidagi salmog'i.

Yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlarning hisoblash tartibi va omillar tahlilini amalga oshiramiz(2-jadval):

2-jadval. Mehnat unumdorligi ko'rsatkichlari va ularning omilli tahlili.

Ko'rsatkichlar	O'tgan yili	Hisobot yili	Farqi (+,-)
Mahsulot hajmi, mlrd so'm	1 773	1 048	- 725
Xodimlar soni, kishi	120	140	20
Ishchilar soni, kishi	100	120	20
Jami ishlangan soatlar, soat	228 000	262 080	34 080
Jami ishlangan kunlar, kun	34200	39200	5 000
Ishchilarning xodimlar tarkibidagi salmog'i	83,33	85,71	2,38
Bir xodimning mehnat unumi, mlrd so'm	14,775	7,486	-7,289
Bir ishchining mehnat unumi, mlrd so'm	17,73	8,73	-9
Kunlik mehnat unumi, mlrd so'm	0,052	0,026	-0,026
Soatlik ish unumi, mlrd so'm	0,008	0,004	-0,004
Omilli tahlil (zanjirli bog'lanish usuli)			
Bir xodimning mehnat unumining o'zgarishi, mlrd so'm:	7,486 - 14,775		-7,289
Shartli ko'rsatkich, mlrd so'm	1048 / 120		8,733
1)Mahsulot hajmining o'zgarishi hisobiga	8,733 - 14,775		-6,042
2)Xodimlarning o'rtacha ro'yxat bo'yicha sonining o'zgarishi hisobiga	7,486 - 8,733		-1,247
Omilli tahlil (mutlaq farqlar usuli)			
Bir xodimning mehnat unumining o'zgarishi, mlrd so'm:	7,486 - 14,775		-7,289
Ishchilarning xodimlar tarkibidagi salmog'ining o'zgarishi hisobiga	(2,38 * 17,73) / 100		0,422
Bir ishchining mehnat unumining o'zgarishi hisobiga	(85,71 * (-9)) / 100		-7,714

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, unumdorlik ko'rsatkichlari o'tgan yilga nisbatan kamaygan. Bunga mahsulot hajmining hisobot davrida o'tgan yilga nisbatan qisqarishi sabab bo'lgan. Jumladan, bir xodimning mehnat unumi hisobot yilida 7,486 mlrd so'mga teng bo'lib, o'tgan yilga nisbatan 7,289 mlrd so'mga kamaygan. Bu o'zgarishga omillar quyidagicha ta'sir qilgan:

1. Mahsulot hajmi haqiqatda 1 048 mlrd so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 725 mlrd so'mga kamaygan. Bu esa bir xodimning mehnat unumini 6,042 mlrd so'mga qisqartirgan.

2. Xodimlarning ro'yxat bo'yicha o'rtacha soni haqiqatda 140 kishini tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 20 kishiga oshgan. Bu esa bir xodimning mehnat unumini 1,247 mlrd so'mga kamaytirgan.

Shuningdek, boshqa ko'rsatkichlar hisobiga bir xodimning mehnat unumining o'zgarishini tahlil qilamiz:

1. Ishchilarning xodimlar tarkibidagi salmog'i hisobot yilida 85,71% ni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 2,38% ga kamaygan. Bu esa bir xodimning mehnat unumini 0,422 mlrd so'mga oshishiga olib kelgan.

2. Bir ishchining mehnat unumi hisobot yilida 8,73 mlrd so'mni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 9 mlrd so'mga kamaygan. Natijada, bu omil hisobiga bir xodimning mehnat unumi 7,714 mlrd so'mga qisqargan.

Korxonada mehnat unumdorligini oshirish uchun mahsulot hajmini va bir ishchining mehnat unumini ko'paytirish zarur.

A. I. Chernova mehnat unumdorligini oshirishning quyidagi metodlarini taklif etadi [11]:

- Boshqaruv va bilimlarni to'plash mexanizmlarini qo'llash. Bu innovatsion potensialni rivojlantirib, mutaxassislar, menejerlar va muhandislarning mehnat unumdorligini oshirishga yordam beradi.

- Jamoa oldiga uzoq muddatli va qisqa muddatli istiqbolda bajariladigan vazifalarni qo'yish. Jamoaning har bir a'zosining o'z kasbiy majburiyatlarini yaxshi bilishi, shuningdek, xodimlarning o'z harakatlarini optimallashtirish istagi shakllanishi lozim. Oddiy qilib aytganda, agar xodim bir soatda uchta detal tayyorlaydigan bo'lsa va qolgan barcha ishlab chiqarish jarayoni unga bog'liq bo'lsa, u detallarni omborga olib borish uchun har soatda 20 daqiqa sarflashi shart emas. Ish joyining to'g'ri tashkil etilishi, zarur vositalar va hujjatlarni qidirishga ortiqcha vaqt sarflanishining oldini oladi.

- Mehnat sharoitini yaxshilash va ishchilarga qulay muhit yaratish. Agar jamoadagi muhit do'stona bo'lsa, ortiqcha majlislar bo'lmasa va kelajakka ishonch bo'lsa, mutaxassislar boshqa raqobatchilarga nisbatan pastroq maosh evaziga ham sizning kompaniyangizda ishlashi mumkin. Dam olish imkoniyatlari, sport zallari va tibbiy xizmatlarning mavjudligi kompaniyaning mavqeini oshiradi hamda mehnat unumdorligini yaxshilaydi.

- Motivatsiya. Zamonaviy dunyoda mehnat unumdorligini oshirishning barcha yo'llari xodimlarni rag'batlantirishga asoslangan. Jamoaning motivatsion profilini o'rganish va ayni paytda samarali bo'lgan rag'batlantirish usullarini joriy etish muhimdir. Moddiy rag'batlantirish ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim: yaxshi ishlagan xodim ko'proq maosh oladi, qo'shimcha ish va dam olish kunlarida ishlagan xodim esa ikki barobar haq oladi.

- Xodimlarning sodiqligini oshirish. Rahbarlar jamoa bilan muloqot qilishi, ularning muammolarini hal etishi va rivojlanish imkoniyatlariga qiziqish uyg'otishi lozim. Odatda, ishchilar va menejerlar o'z sexlari va bo'limlarida mehnat unumdorligini oshirish bo'yicha samarali takliflar bera oladi, chunki ular jarayonlarni rahbariyatga qaraganda aniqroq va batafsilroq bilishadi.

- Nazorat. Mehnat unumdorligini baholash va natijalarni tahlil qilish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

- Samaradorlikning o'sishi uchun qanday katta o'zgarishlar zarurligi haqida so'z yuritganda, Jahon bankining katta iqtisodchisi Eskender Trushin quyidagilarni sanab o'tgan [12]:

- Kichik va yirik korxonalarni qiymat zanjiriga integratsiya qilish;

- Texnologiyalarni tarqatish va eksportni rag'batlantirish uchun xususiy (yoki davlat-xususiy) markazlar yaratish;

- KOICA tajribasi asosida xodimlarni o'qitish markazlarini tashkil etish va top-menejerlar uchun kurslar tashkil qilish;

- Infratuzilmadagi tor bo'g'inlarni bartaraf etish va logistika tizimini yaxshilash;

- Xom ashyo va kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish;

- Tovar va xizmatlar bozorida raqobatni shakllantirish orqali past samaradorlikka ega korxonalar va sohalardan yuqori samarador korxonalar va sohalarga kadrlar va boshqa resurslarni qayta yo'naltirish.

Eskender Trushin ta'kidlashicha, monopoliyaga barham berish va raqobatni kuchaytirish korxonalararo hamda sohalalararo o'zgarishlarga ta'sir ko'rsatib, mehnat samaradorligi va mahsuldorligining oshishiga, oxir-oqibat esa mamlakat raqobatbardoshligining o'sishiga olib keladi. Bunga qishloq xo'jaligi, sanoat va xizmat ko'rsatish sohalalarida eksport va import monopoliyasiga chek qo'yilishi katta yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mehnat unumdorligini oshirish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- Uskunalarni modernizatsiya qilish. Eskirgan quvvatlar uzoq muddatli va tez-tez xizmat ko'rsatishni talab etadi, bu esa ishlab chiqarish sikli va mahsulot birligini ishlab chiqarish uchun zarur vaqtni oshiradi.

- Mehnat sharoitini yaxshilash. Yomon mehnat sharoiti va past ish haqi insonning o'z mehnatidan qoniqmasligiga olib keladi hamda ish beruvchi nuqtai nazaridan uni samarasiz qiladi. Ish joyida qulay sharoitlarning yaratilishi mehnatdan qoniqish hissini oshiradi, natijada xodim o'z vazifalarini yaxshiroq bajaradi va mehnat xarajatlari kamayadi.

- Xodimlarning malakasini oshirish. Xodimlarni o'qitish va rivojlantirish korxonalar muvaffaqiyatli faoliyatining muhim omillaridan biridir. Yuqori malakali ishchi kuchi ishni tezroq va sifatli bajarib, kamroq xato qiladi.

- Boshqaruv tizimini takomillashtirish. Ishlab chiqarish jarayoni ustidan doimiy nazoratni tashkil etish va bajaruvchilarga vazifalarni aniq belgilash orqali natijaviylikni oshirish mumkin.

- Ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish. Ishlab chiqarish jarayonlarida samaradorlikni oshirishning yuqori salohiyati mavjud. Korxonalar turib qolish davrlarini qisqartirish, uskunalarni o'z vaqtida ta'mirlash, zarur vositalar, materiallar va yarim tayyor mahsulotlar bilan ish joylarini uzluksiz ta'minlashga intilishi lozim.

Tadqiqotlardan ko'rinib turibdiki, mehnat unumdorligining o'zgarishi korxonaning moliyaviy ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir qiladi:

- Mahsulot tannarxi pasayadi. Davr birligida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmining ortishi natijasida doimiy xarajatlar kamayadi.

- Ish haqi xarajatlari kamayadi. Ishlab chiqarish jarayonini modernizatsiya qilish natijasida ishchilar soni qisqarishi mumkin.

- To'lovga qobiliyatlilik ko'rsatkichlari darajasi oshadi. Aylanma mablag'lar hajmining oshishi bevosita mahsulot hajmiga bog'liq.

- To'lovga qobiliyatsizlikka uchrash ehtimoli pasayadi. To'lovga qobiliyatsizlik darajasi mahsulot sotish va sof tushum hajmiga bog'liq bo'lib, ushbu ko'rsatkichlar mahsulot hajmidagi o'zgarishlarga bevosita bog'liqdir.

- Ish faolligi ortadi. Mahsulot hajmining oshishi aylanma mablag'larning aylanuvchanligini tezlashtiradi.

- Nafillilik (rentabellik) ko'rsatkichlarining darajasi ortadi. Mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmining oshishi korxonaning moliyaviy natijalariga, ya'ni foyda hajmiga bevosita ta'sir qiladi.

- Fond qaytimi va material qaytimi ko'rsatkichlarining miqdori oshadi. Mahsulot hajmining oshishi ishlab chiqarishga yo'naltirilgan resurslar samaradorligining ortishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдужаборова М.Т. (2023). Корхоналарнинг хўжалик фаолияти самарадорлиги таҳлили. International Journal of Finance and Digitalization www.ijfd.uz ISSN: 2181-3957 Vol. 2 Issue 03.
2. Авазов А.Ж. (2020). Худудий қайта ишлаш саноати корхоналарида меҳнат самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар таҳлили. ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ, 1(133), 112-120 б.
3. Ахмеджанов А.Р. (2019). Сервис иқтисодиётида самарадорлик ва унумдорликни баҳолашга услубий ёндашув. ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ. 9(129). 18-27 б.
4. Захирова Г.М., Давлатов О.О. (2015). Корхонада меҳнат унумдорлиги ва уни ўстиришда меҳнатни рағбатлантиришнинг ўрни. ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ, №9. 31-40 б.
5. Ирматова З.Б. (2015). Корхоналарда меҳнат унумдорлигини ифодаловчи кўрсаткичлар ва уларни аниқлашни такомиллаштириш йўллари. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль.
6. Норбоев О.А. (2024). Мамлакатда ўрта мулкдорлар синфини шакллантириш хусусиятлари. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. №5, 10-21 б.
7. Сторожук К.В. (2017). Анализ трудовых ресурсов на примере ОАО «Международный аэропорт Владивосток». IX Международная студенческая научная конференция. Студенческий научный форум. <https://www.scienceforum.ru>
8. Тожибоева Ш ва б. (2018). Иқтисодиётни либераллаштириш шароитида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда ички хўжалик имкониятларидан самарали фойдаланиш таҳлили. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь. 11 б.
9. Толаметова З.А. (2013). Меҳнат унумдорлигини оширишда таълим тизимининг ўрни. ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ, №8. 42-46 б.
10. Тухтабаев Ж.Ш. (2016). Саноат корхоналарида меҳнат унумдорлигини омилли таҳлил қилиш услуги. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 2, март-апрель.
11. Чернова А.И. (2016) Пути повышения производительности труда на предприятии. Economics&Law. № 11-2 (69). 79-81 стр.
12. Эскендер Трушин. (2018) .Growth and job creation in Uzbekistan: an in-depth diagnostic. World Bank Group. December 28.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

